

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

De ce avem nevoie de educație pentru sănătatea reproductivă?*

Oxana DRAGUȚA

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: În articol se prezintă și se argumentează actualitatea educației pentru sănătatea reproductivă a tinerilor, contextul european de apariție și dezvoltare a educației sexuale ca reacție la schimbările sociale majore din ultimul secol. De asemenea, este analizat contextul actual al Republicii Moldova, care impune adoptarea unor măsuri importante întru prevenirea și evitarea comportamentelor sanogene și sociale riscante ale tinerilor.

Cuvinte-cheie: tineri, educație sexuală, sănătate reproductivă.

Abstract: The article presents and argues the actuality of education for reproductive health of young people, the European context of the emergence and development of sexual education as a reaction of societies to the major social changes of the last century. It also analyzes the current context of the Republic of Moldova which requires the adoption of important measures for the prevention and avoidance of risky health and social behaviors in young people.

Keywords: young people, sexual education, reproductive health.

INTRODUCERE

În luna martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a devenit partenerul Agenției ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (cunoscut și ca Fondul Națiunilor Unite pentru Populație/UNFPA), în cadrul proiectului *Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor*, al cărui scop este de a crește nivelul de cunoștințe al adolescenților (10-19 ani) privind sănătatea lor și de a-i abilita să solicite predarea în școli a educației pentru sănătate, adecvat vârstei și mediului cultural, inclusiv sănătatea reproducerii, drepturile omului și prevenirea violenței de gen.

Prin acest articol ne propunem să familiarizăm cititorii cu contextul global și local, care creează premisa necesară implementării proiectului și ne aduce argumente plauzibile în favoarea intervenției în domeniu. Nu putem ignora datele statistice alarmante cu privire la sănătatea tinerilor din Republica Moldova, recomandările specialiștilor și rolul educației în prevenirea comportamentelor de risc. A venit timpul să depășim stereotipurile și ideile preconcepuate, care, deseori, îngreunează comunicarea cu tinerii. În era tehnologiilor informaționale nu mai este relevant să ocolim subiectele considerate tabu în trecut, pentru că tinerii de azi au acces liber la orice informație. Deci în era în care comunicarea și volumul informației crește exponențial, nu mai este util nimănui să se adopte strategii de educație din secolul anterior. Adolescenții, pe lângă faptul că trec printr-o perioadă dificilă, consumă într-un an cantitățile de informații pe care bunicii lor le consumau într-o viață. Ei ridică și mai multe întrebări, la care adulții trebuie să fie pregătiți să răspundă. Or, realitatea ne arată că răspunsurile sunt găsite în surse îndoielnice, la semeni sau pe Internet. Părinții și/sau profesorii trebuie să devină prietenii de încredere ai adolescenților și vor deveni doar dacă vor discuta cu ei teme care îi

* Articol elaborat în cadrul proiectului *Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor*, implementat de UNFPA, cu sprijinul Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Rețeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova și AO Parteneriate pentru Fiecare Copil.

interesează. În acest mod, vom demonstra că ne pasă de generația în creștere și că avem grijă ca fiecare tânăr să fie sănătos și să-și atingă potențialul maxim.

CE ESTE EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE ACEASTA

Educația sexuală și reproductivă nu învață doar cum se produce un contact sexual, ci, mai degrabă, cum se evită comportamentele sexuale riscante, care pot duce la sarcini nedorite, infecții sexual transmissibile sau violență. Educația sexuală holistică înseamnă *învățarea despre aspectele cognitive, emoționale, sociale, interactive și fizice ale sexualității*. Aceasta dotează și împuternicește treptat copiii și tinerii cu cunoștințe, abilități și valori pozitive, pentru a înțelege și a se bucura de sexualitatea lor, a avea relații sigure și împlinite și a-și asuma responsabilitatea pentru sănătatea sexuală și bunăstarea proprie, cât și pentru cele ale altor persoane [Biroul Regional OMS pentru Europa/BZgA, 2010, p. 20]. Educația sexuală, realizată într-un cadru oficial, este soluția optimă pentru a ajunge la persoanele din grupurile de risc. Mai mult decât atât, în cadrul programelor respective se predau elemente de dezvoltare socială și emoțională, strâns legate de maturizarea fizică și apariția primelor emoții de dragoste. Înarmați cu cunoștințe din surse credibile și argumentate, tinerii vor fi capabili să adopte decizii care le vor influența benefic viața.

Un argument în plus pentru adoptarea programelor de educație sexuală este multitudinea de cercetări, care concluzionează că acest tip de educație nu duce la relații sexuale timpurii sau la creșterea numărului de contacte sexuale. De exemplu, un studiu de evaluare a impactului educației sexuale asupra comportamentului sexual al tinerilor, realizat de UNESCO, dezmente aproape toate îngrijorările menționate anterior [UNESCO, 2010a; pp. 30-33]. Parafrazând, educația sexuală vrea să spună următoarele: "Dacă ai de gând să o faci, ia-ți ce înseamnă aceasta și la ce consecințe poate duce"¹.

IMPORTANTA PARTENERIATELOR ÎNTRE SECTORUL SĂNĂTĂȚII ȘI CELAL EDUCAȚIEI

Sectorul sănătății și organizațiile din domeniu, precum OMS și UNFPA, sunt cei care bat alarma, pentru că se confruntă cu povara efectelor vieții sexuale (sarcini nedorite, avorturi nesigure, infecții cu transmitere sexuală, consecințe fiziologice și psihologice în urma unui act de violență sexuală etc.), ne conving despre necesitatea întreprinderii unor măsuri de prevenire și despre valoarea parteneriatului dintre aceste sectoare. Aspectul respectiv este scos în evidență în două documente ale OMS, publicate în 2010. Primul relevă că: "Există

dovezi solide în școli ce demonstrează importanța promovării educației sexuale prin educație cuprinzătoare despre sexualitate, sex și relații. Astfel de activități ar trebui să înceapă înainte ca tinerii să devină activi sexual și trebuie să ofere opțiuni" [OMS, 2010a:24]. Cea de-a doua publicație se referă la indicatorii despre sănătatea sexuală și menționează următoarele: "Pentru ca sănătatea sexuală să devină realitate, oamenii (mai ales tinerii) trebuie să aibă acces la informații despre sexualitate și sănătatea sexuală. Așadar, grupul de lucru a propus în calitate de indicator prezența educației cuprinzătoare și obligatorii privind sexualitatea, cu un conținut elaborat în funcție de grupul de vârstă" [OMS, 2010b:6].

CONTEXTUL EUROPEAN DE APARIȚIE A EDUCAȚIEI SEXUALE

Necesitatea abordării subiectelor de educație sexuală a apărut ca răspuns la fenomenele globalizării, tehnologizării, răspândirii bolilor sexual transmissibile, creșterii preocupărilor legate de exploatarea sexuală a copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, schimbării atitudinii față de sexualitate și modificării comportamentului sexual în rândul tinerilor.

Conform statisticilor oficiale din ultimele două decenii, tinerii din Europa, dar și din multe alte țări din lume, au primul lor contact sexual, în medie, la vârsta de 16-18 ani. De la începutul vieții sexuale până la 25 de ani, ei reușesc să aibă mai mulți parteneri înainte de căsătorie (sau se află în concubinaj permanent), iar primul copil îl nasc la 28-30 de ani². Pe parcursul acestei perioade, riscurile de sarcină neplanificată și de infecție cu transmitere sexuală se măresc de două ori, această problemă devenind o preocupare a sănătății publice. Epidemia HIV/SIDA din anii 1980 a determinat intensificarea măsurilor de prevenție. Alți factori care au contribuit la accentuarea subiectelor de sexualitate și sănătate sexuală a adolescenților sunt abuzul și violența sexuală. De regulă ascunse în trecut, acestea au devenit un subiect deschis în timp, au declanșat o revoltă morală și cererea de luare a unor măsuri preventive. În mod similar, „sexualizarea” surselor media și a publicității a fost percepută, treptat, ca având o influență negativă asupra atitudinilor tinerilor față de sexualitate și necesitând acțiuni de contracarare.

EDUCAȚIA SEXUALĂ ÎN ȘCOLI: O REACȚIE LA SCHIMBĂRILE SOCIALE

Modificările sociale fundamentale au generat apariția unei noi categorii de vârstă socială, situată între copilărie și maturitate, cu propria cultură, propriile comportamente și necesități, ceea ce a determinat societatea să reacționeze. În domeniul sexualității,

1 <https://www.theguardian.com/society/2012/may/24/sex-education-more-than-mechanics>

2 A se vedea OCDE (2008) și Biroul Regional OMS pentru Europa (2008).

aceasta avea nevoie de noi tipuri de servicii de sănătate sau de adaptarea celor existente, precum și de noi informații și eforturi. Apelul în favoarea educației sexuale de la mijlocul secolului al XX-lea pe întreg teritoriul Europei trebuie înțeles anume din această perspectivă. Viziunile noi, în special percepția drepturilor omului și a drepturilor sexuale, în particular, precum și rolul acestei categorii de tineri în societate au contribuit la conștientizarea necesității educației sexuale. De remarcat că procesul în cauză a avut loc în toate țările europene, în unele mai devreme decât în altele, motivația variind și ea. În plus, în spațiul public, scandalurile privind abuzurile sexuale au servit drept un imbold puternic și au condus la introducerea educației sexuale în școli. Această necesitate a fost sprijinită printr-o schimbare a percepției față de copil în general, acum copilul este perceput ca subiect³. Motivațiile s-au îndreptat, treptat, spre o viziune holistică privind educația sexuală. Impulsul principal a devenit convingerea că tinerii trebuie susținuți, stimulați și încurajați să gestioneze sexualitatea în mod responsabil, sigur și satisfăcător, în loc să se concentreze pe problemele sau amenințările personale. În prezent, această viziune holistică, prin care *sexualitatea* este definită în termeni mult mai largi și nu se axează neapărat pe actul sexual, este cea mai răspândită în rândul experților în sexualitate și sănătatea sexuală din Europa.

DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI SEXUALE ÎN ȘCOLILE DIN EUROPA⁴

În Europa, educația sexuală a fost introdusă în învățământ de mai bine de jumătate de secol. În Suedia, în anul 1955, această disciplină a devenit obligatorie în toate școlile. În practică, a fost nevoie de mai mulți ani pentru a o integra în programa școlară, timp în care au fost elaborate ghiduri, manuale, alte materiale educative și au fost instruiți profesorii.

Educația sexuală a fost introdusă în Europa de Vest mai devreme...

În perioada 1970-1980, urmând exemplul țărilor scandinave, multe țări din Europa de Vest au adoptat educația sexuală, spre sfârșitul secolului trecut alăturându-se Franța, Marea Britanie ș.a., iar mai târziu și statele din sudul Europei, în special Portugalia și Spania. Chiar și în Irlanda, țară în care opoziția religioasă a fost puternică dintotdeauna, educația sexuală a devenit obligatorie în școlile primare și în

3 Copilul este perceput drept o persoană independentă, cu abilități și necesități specifice, în ceea ce privește formele de exprimare a apropierii, senzualității și curiozității (corporeale). Potențialul său trebuie îngrijit corespunzător.

4 Informațiile privind educația sexuală în școli se bazează, în mare parte, pe rapoartele SAFE (a se vedea IPPF (2006a, 2007), Lazarus, Liljestrand (2007)).

gimnaziilor începând cu anul 2003. Educația sexuală nu este introdusă în școli doar în câteva dintre statele-membre mai vechi ale Uniunii Europene – cele din Europa de Sud.

... decât în Europa Centrală și de Est

În Europa Centrală și de Est procesul de dezvoltare a educației sexuale a început după căderea comunismului. Înainte de aceasta, în anumite țări au fost adoptate câteva inițiative, care constituiau, mai degrabă, măsuri de „pregătire pentru căsătorie și viața de familie”, ce negau faptul că tinerii manifestă, treptat, interes puternic pentru relațiile amoroase și că pot fi activi din punct de vedere sexual înainte de căsătorie. Pregătirea pentru viața sexuală nu a fost privită ca o problemă niciodată. Prin urmare, țările din Europa Centrală și de Est au început implementarea educației sexuale, în forma și esența înțeleasă și practică astăzi în multe țări, cu 20 sau 30 de ani mai târziu decât în Europa de Vest. Doar o parte dintre ele – de exemplu, Republica Cehă și Estonia – au avut un start serios în dezvoltarea abordărilor moderne ale educației sexuale, spre deosebire de educația pentru viața de familie. În multe alte țări din regiune, această dezvoltare a fost încetinită recent, din cauza apariției fundamentalismului (politic, cultural și religios) în diferite domenii ale vieții publice.

CONTEXTUL REPUBLICII MOLDOVA IMPUNE ADOPTAREA UNOR MĂSURI ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE

Republica Moldova este printre cele mai tinere țări din Europa, cu 33,9% din populație reprezentată de grupa de vârstă 14-35 ani⁵ (datele recensământului din 2014⁶). Numărul adolescenților (10-19 ani) este de 333 719, ceea ce constituie 11,9% din totalul locuitorilor țării (datele recensământului din 2014). Emigrarea populației apte de muncă a avut efecte sociale negative asupra celor peste 100 000 de copii și tineri rămași singuri acasă, fără supraveghere părintească, mai ales din zonele rurale.

Accesul limitat la informații, la educație pentru drepturile omului și sănătate în școli și comunități, bazată pe deprinderi de viață și un stil de viață sănătos, a dus la concepții greșite privind egalitatea de gen și la adoptarea de către tineri a unor comportamente sociale riscante pentru sănătatea lor. Subminarea acestui drept a cauzat rate înalte de sarcini și avorturi în rândul tinerelor, creșterea incidenței de infecții cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, conduite sociale indezirabile. Rolurile de gen continuă să fie înțelese greșit, iar în curricula sunt perpetuate concepții eronate despre sexualitate, gen, violența de gen ș.a. Rezultatele studiului *Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova* (proiectul IMAGES), realizat în anul

5 Intervalul de vârstă a tinerilor conform legislației naționale (Legea nr. 215 din 29.07.2016).

6 <https://recensamant.statistica.md/ro>

2015, denotă faptul că 41,1% dintre bărbați consideră că sunt momente când femeia trebuie bătută. Acest lucru demonstrează următoarele: conceptele privind rolurile de gen, inclusiv violența de gen și sexualitatea, nu s-au schimbat în ultimii 5 ani, comparativ cu rezultatele studiului *Violența față de femei în familie în Republica Moldova*, efectuat în anul 2011 de Biroul Național de Statistică, cu sprijinul UNFPA, PNUD și UN Women.

În consecință, rata nașterilor la adolescențe continuă să fie de două ori mai mare în Republica Moldova (27,9 la 1000 de adolescente de 15-19 ani, în anul 2015) decât în UE⁷, cu disparități mari între zonele rurale și cele urbane. Ponderea întreruperii de sarcină la grupa de vârstă 15-19 ani, pe parcursul ultimilor 10 ani, constituie circa 10% din numărul total de avorturi printre femeile de vârstă reproductivă⁸. Incidența infecțiilor cu transmitere sexuală printre tineri este una dintre cele mai mari din Europa de Est⁹. Incidența HIV în rândul tinerilor (15-24 ani) la 100 000 de persoane aproape s-a dublat – de la 12,2% (în anul 2000) la 20,3% (în anul 2015).

Studiul *Cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor de 15-24 ani cu referire la HIV/SIDA*, realizat pe parcursul anilor 2008, 2010 și 2012, relevă faptul că, printre tinerii din această categorie de vârstă, cunoștințele despre HIV/SIDA au înregistrat o tendință de descrescere – de la 38,2% (în anul 2010) la 35,7% (în anul 2012); doar 50% dintre tinerii sexual activi, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani, au menționat că au folosit prezervativul în timpul ultimului contact sexual.

CONCLUZII

Copiii și tinerii sunt cei care pot contribui decisiv la menținerea și îmbunătățirea stării sănătății sexuale. Pentru a-și forma o atitudine pozitivă și responsabilă față de sexualitate, ei trebuie să cunoască atât beneficiile, cât și riscurile legate de aceasta. Iar școala își poate atribui un rol hotărâtor în acest sens. Astfel, copiii și tinerii vor învăța să aibă un comportament corect, asumat nu doar față de ei înșiși, ci și față de ceilalți.

Viziunea societății noastre asupra acestui subiect este una depășită, Republica Moldova rămâne cu mult în urma țărilor europene. Totuși, studiile și evidențele arată că măsurile de prevenire prin abordarea unor teme care le vizează direct viitorul îi vor ajuta pe tineri să fie mai informați, să devină mai responsabili, mai respectuoși și mai activi ca membri ai comunității și ai țării în care trăiesc și prin urmare mai sănătoși.

7 https://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ASP.ADO.TFRT

8 Centrul de Cercetări Demografice. Analiza Situației Populației în Republica Moldova, 2016.

9 UNICEF. Baza de date TransMonEE. Pe: <https://www.transmonee.org/>

Proiectul

Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor

Proiectul are drept obiectiv de a crește gradul de conștientizare a necesității respectării unui stil sănătos de viață în rândul tinerilor și de a consolida rolul sistemului educațional în prevenirea comportamentelor de sănătate și sociale riscante la tinerii din Republica Moldova, prin asigurarea accesului la informații și la educație privind sănătatea, conform standardelor europene și internaționale.

Activitățile de bază ale proiectului vor include: revizuirea programelor de învățământ și ajustarea acestora la standardele internaționale de educație cu privire la sănătatea reproductivă; instruirea cadrelor didactice vizând curricula revizuite; pilotarea și implementarea curricula revizuite, precum și activități de sporire a gradului de conștientizare de către tineri și comunități a necesității respectării unui stil de viață sănătos.

Proiectul este implementat de UNFPA, cu sprijinul Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Rețeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal *Y-PEER* Moldova și Asociația Obștească *Parteneriate pentru Fiecare Copil*.

Beneficiarii proiectului sunt 22 de localități și 22 de școli din raioanele Cahul, Fălești, Rezina și Orhei, precum și din mun. Chișinău.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biroul Regional OMS pentru Europa și BZgA, Centrul Federal German de Educație pentru Sănătate. Standarde pentru educația sexuală în Europa. Un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății. Koln, 2010. Pe: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf
2. Centrul de Cercetări Demografice. Analiza Situației Populației în Republica Moldova, 2016.
3. IPPF. Sexuality education in Europe. A reference guide to policies and practices. The Safe project. Brussels, IPPF European Network, 2006. Pe: http://www.ysafe.net/SAFE/documents/Design_sex%20ed%20guide%20final%20final_nal_30nov2006.pdf
4. IPPF. A guide for developing policies on the sexual and reproductive health and rights of young people in Europe. The Safe Project. Brussels, 2007. Pe: http://www.ysafe.net/SAFE/documents/Design_ippf-policy%20guide%20final_Sep07.pdf
5. Lazarus J.V., Liljestrand J. Sex and young people in Europe. A research report of the Sexual Awareness for Europe Partnership. The Safe Project. Lund, IPPF, 2007. Pe: http://www.ysafe.net/SAFE/documents/Design_Safe%20Research%20Report%20final%20final_27Sep07.pdf